

EL ESTILO PERSONAL EN LA ESCRITURA

Nohelia Alfonso

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Resumen

El estilo se refiere a la forma particular y peculiar que emplea cada persona al escribir, la manera como exterioriza sus pensamientos en el papel, este evidencia la identidad, creencias, valores, carácter, personalidad del escritor, es la expresión de su individualidad, y se transforma en la medida que el escritor evoluciona, madura en el arte de escribir. Cabe destacar que el estilo personal aunque es propio del autor, se transversaliza con el tipo de audiencia a la que va dirigido el escrito, el tipo de género seleccionado, así como la intención comunicativa. El artículo es producto de una revisión documental que tiene como propósito conocer los elementos esenciales para cultivar un adecuado estilo escritural. Se concluye que el estilo personal debe estar permeado de la honestidad y sencillez para comunicar lo deseado y que enriquecerlo depende principalmente de la constancia en la lectura y escritura asumidas, como actividades cotidianas que conforman un modo de vida.

Palabras Claves: Escritura, Escritor, Estilo

Abstract

The style refers to the particular and peculiar form that each person uses when writing, the way he expresses his thoughts on paper, this evidences the identity, beliefs, values, character, personality of the writer, is the expression of his individuality, and it is transformed as the writer evolves, matures in the art of writing. It should be noted that the personal style, although it belongs to the author, is transversal with the type of audience to which the writing is directed, the type of genre selected, as well as the communicative intention. The article is the product of a documentary review whose purpose is to know the essential elements to cultivate an adequate writing style. It is concluded that personal style must be permeated with honesty and simplicity to communicate what is desired and that enriching it depends mainly on the constancy in the assumed reading and writing, as daily activities that make up a way of life.

Keywords: writing, writer, style

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Introducción

El estilo es una herramienta indispensable para un escritor. Con el estilo se da forma a lo que se escribe y se viste el discurso narrativo. El estilo en un escritor debe llamar la atención, cautivar, emocionar o impresionar al lector sin que se note, de una manera muy natural. Es el rasgo que diferencia a un escritor de otro, la característica peculiar en su forma de narrar. El estilo de un escritor es su manera de escribir con sus rasgos personales y propios. Es la expresión de la personalidad del escritor, la manera como viste su obra. Aunque dos escritores se parezcan, sus estilos siempre serán diferentes

Se puede enseñar a un escritor novel a encontrarse a sí mismo, a formarse el hábito de buscar con paciencia la palabra correcta, que transmitirá con precisión el matiz exacto y la intensidad del pensamiento, para lo cual es necesario escribir con frecuencia, ser honesto y auténtico al escribir, tener paciencia y ganas de aprender, revisando y corrigiendo lo que se escribe.

El estilo personal marca la diferencia. Es el toque de calidad que cautiva, la firma del autor, su voz, la expresión de su alma. Cada escritor tiene su propio estilo y debe recorrer sin miedo el camino para encontrarlo, escribiendo.

Estilo como de escribir

La palabra estilo guarda relación con la apariencia y la estética y es estudiado por la estilística. El modo peculiar de escribir que tiene cada persona. El estilo constituye un componente intrínseco o característico de la personalidad del autor. De modo que, cuando se habla de estilo, se hace referencia al carácter peculiar del escritor, a su modo de expresarse en la escritura. Un autor puede perfeccionar su modo de expresión, volviéndose cada vez más preciso e impresionante.

En este orden de ideas, Brito (2009) señala que el estilo personal deja huella porque pone a pensar, impresiona, gusta, porque cautiva, admira, deja marca, porque denota del autor cultura, gustos, personalidad, forma de ser, conocimientos, capacidad, formación, puntos de vista.

Son partes vivas del escritor que ha dejado su estela en las artes, la literatura, las ciencias, las religiones, algo tan vivencial que personaliza y se diferencia de los demás, Más sin embargo es invisible, no se sabe siquiera que se tiene y ni se puede con seguridad definir; cada quien le da su forma particular.

Es la forma en que el autor plasma lo que escribe usando rasgos propios y particulares. El estilo es la expresión de la personalidad del autor, es el rostro del alma, es el hombre, es su vida. Cada autor es un estilo nuevo, dos autores pueden parecerse al escribir pero jamás sus estilos serán copia exacta uno de otro, ni que traten sobre el mismo tema, ni que usen palabras iguales, ni que pongan en sus obras el mismo fervor.

El estilo consta de dos elementos fundamentales: el espíritu y la técnica literaria. Predominando el espíritu, que es como decir, el dolor, la alegría, la angustia, la esperanza, el odio, el amor, el cinismo, la fraternal sinceridad. Se llama estilo a la forma que se le da al lenguaje o el modo peculiar con que cada uno expresa sus pensamientos.

Más precisamente, el estilo es el carácter general que a un escrito dan los pensamientos que contiene, las formas bajo las cuales están presentados, las expresiones que los enuncian, y hasta el modo con que estas se hallan combinadas y coordinadas en sus respectivas cláusulas. Aunque un texto sea gramaticalmente correcto, puede tener mal estilo si los pensamientos son enredados, oscuros o redundantes, las palabras no se corresponden. Cuando se juzga el estilo de un autor, es preciso tener en cuenta todas las cualidades, ya intrínsecas, y exteriores, que constituyen el escrito. Cabe destacar, que cada género de composición pide un estilo propio y peculiar.

Elementos del estilo

Al respecto, Morales (2018) señala que el estilo es la manera en la que el autor elige expresar una idea. Una misma idea, un mismo planteamiento, puede llegar al lector, o al público, de muchas formas distintas, dependiendo de cómo se elija expresarlo.

De allí que menciona algunos elementos que pueden diferenciar el estilo de escritura.

-Selección de la voz narradora. No es lo mismo narrar en primera que en tercera persona, con punto de vista omnisciente o personal.

-Elección de palabras (dicción). Las palabras que se eligen ayudan a conformar el estilo.

-Ritmo. Es el equilibrio que cada escritor/a encuentra entre los resúmenes, las descripciones y las escenas.

-Tono. Refleja el sentimiento principal de la voz narradora, que se transmite en cómo se escribe. Puede ser lírico, melancólico, formal, burocrático, airado, cínico, humorístico, puntilloso. Y no tiene por qué ser un único elemento, aunque siempre hay uno que predomina.

-Qué temas aparecen en sus escritos. El tipo de temas que suele abordar en sus escritos va a formar parte también de lo que los lectores identificarán como su estilo personal.

-Qué tipo de personajes o situaciones aparecen.

-Qué visión del mundo transmite. Optimista, pesimista, neutra.

Es aconsejable buscar lo que hace diferente y único el estilo y potenciarlo. En este orden de ideas, Uvirtual (2019) manifiesta que existen tantos estilos de escritura como autores. Al momento de escribir una noticia, un reporte, un informe técnico o un guión, se aborda el texto siguiendo una serie de normas gramaticales y sintácticas y al mismo tiempo siguiendo los propios principios de una forma personal de elegir las palabras, el ritmo, el orden y la forma de los textos.

De allí que, el estilo está determinado por los gustos de cada persona y sus posibilidades de usar el lenguaje, pero además está condicionado por los objetivos del propio texto e incluso, en ocasiones, por el tipo de destinatarios al que va dirigido. Escribir implica tomar una serie de decisiones y descartar otras, en ese proceso se descartan palabras, estructuras y se eligen otras.

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Esas decisiones finalmente determinan el estilo del autor. De ahí que el estilo es algo que se elige y que se ejecuta.

Tipos de estilo

A pesar de que el estilo es algo personal, los manuales de redacción en aras de simplificar su estudio, han identificado algunas categorías muy generales en las que se insertan, más o menos, toda la diversidad y cantidad de estilos existentes. Los tres más usados son: el estilo periodístico, el literario y el científico.

El estilo periodístico, está determinado por una intencionalidad específica: informar un hecho a una audiencia. Por lo tanto es un estilo que requiere de una prosa con precisión, sin ambages, directa al grano y simple para que cualquier persona pueda entenderla. Se caracteriza por tener claridad, un léxico sencillo y fácil de comprender; concisión para lograr un texto breve pero a la vez eficiente; y corrección gramatical.

Este estilo tiene dos componentes importantes, uno que reúne todas las reglas gramaticales y sintácticas; y otra, vinculada con el tono y el enfoque que se le da al texto. Estos vienen determinados, según el autor, por las normas internas que cada periódico o medio establece para sí. En todo el abanico de registros que posibilita este estilo, se encuentran todos los géneros periodísticos: desde la brevedad y concisión de la noticia; la extensión y tono argumentativo del reportaje; hasta el tono más literario de la crónica. Cada género exige tonos, extensiones y tipos de discursos distintos, por lo cual no solo es necesario el estilo del autor, sino además la comprensión del estilo del propio género.

El estilo literario, su función es estética, se caracterizan por el uso de figuras literarias como las metáforas, los símiles, las hipérboles, las metonimias, entre otros. Varía de acuerdo a los diferentes géneros literarios que escoja, a saber: la novela, el cuento, la poesía, el texto dramático, el ensayo, las memorias, entre otros. Su estudio se ha fundamentado en los siguientes tres factores fundamentales: el autor, la obra y el lector, los cuales influyen de cierta manera con el desarrollo de un estilo.

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

El estilo científico, está determinado por la difusión de conocimiento técnico o científico, por lo que se caracteriza por una prosa con terminología especializada. La intencionalidad de los textos científicos es la divulgación de avances o hallazgos de investigaciones muy específicas. Se caracteriza por la conveniente elección de las palabras y la adecuada estructuración de las oraciones y párrafos, así como brevedad, claridad, precisión, eficacia, coherencia e impersonalidad. Estas características determinarán la efectividad en la transmisión de los conocimientos, a través de textos. En el estilo científico no hay lugar para las especulaciones u opiniones sin argumentos, mucho menos para las figuras literarias ni para la imaginación. En este sentido, el texto tiene una función meramente utilitaria.

El estilo es único y está alimentado de influencias literarias, artísticas, periodísticas y de otra índole. Tiene que ver con la destreza del autor pero también con su vida psicológica y sus aspiraciones, con la intencionalidad del texto y la audiencia a la que quiera llegar. Por su parte, Vidal (2015) clasifica los tipos de estilo como se muestra en el cuadro 1, a continuación.

Cuadro 1

Tipos de estilo

Directo Objetivo	Cuando se utiliza es el personaje el que habla y no el narrador. La persona que habla repite textualmente lo que él ha dicho o lo que ha dicho otra persona y se suele indicar mediante el diálogo. Es directo y más vivo.
Indirecto subjetivo	Cuando el narrador/autor cita indirectamente lo que ha dicho otro personaje. Se explica lo que el narrador entendió o creyó entender o ver, aunque no sea un fiel reflejo de lo que sucedió. Es subjetivo porque el narrador, de alguna manera, juzga los hechos, los explica a su manera y la voz del personaje pasa a un segundo plano porque la voz principal es la del narrador.

Formal	Se caracteriza por una temática selecta y un léxico especializado. Se utiliza en los discursos académicos, ensayos, seminarios, informes científicos, tesis doctorales
Poético	Se usa tanto en verso como en prosa. Hay un predominio de figuras estilísticas y de palabras con un valor connotativo. Lo que se pretende con este estilo es despertar emociones y sentimientos.
Informal	Se emplea en la comunicación diaria. Sus términos son corrientes, directos y llanos. En este estilo abundan las palabras vulgares, e incorrectas.
Científico o Demostrativo	Con este estilo, el escritor debe convencer al lector, no solo con razonamientos, sino con hechos. Es un estilo exacto y preciso; con pocos verbos y adjetivos
Descriptivo	Este estilo se caracteriza por su capacidad descriptiva para llegar a la imaginación del lector.
Árido	Excluye todo adorno, exento de todo ornato, dirigiéndose al entendimiento sin interesar a la imaginación. Es propio de las obras de estudio de gran importancia, donde lo importante es la claridad de las ideas.
Llano	Es algo más elevado que el anterior y solo atiende a la pureza, propiedad y precisión
Limpio	supone ya atención a la belleza del lenguaje, solo con adornos propios, no rebuscados, y busca la buena elección de palabras y cadencia variada
Elegante	Con algunos adornos y de más ornato que el limpio, bellas dicciones, pero sin recargarlas, huyendo de la falta de naturalidad.

Florido	Abunda en bellezas de dicción y de ingenio, un lenguaje figurado propiamente, y prodiga más bellezas de lo que el asunto requiere, según su naturaleza. En este estilo se habla más a la imaginación, al corazón, que al entendimiento
Sencillo	Busca la claridad del pensamiento, pureza de dicción y desecha los adornos brillantes, las figuras, los movimientos apasionados y se presenta el pensamiento con claridad.
Afectado	Es efecto de la falta de naturalidad y es el resultado de los esfuerzos que el escritor hizo por intentar aparecer fino, delicado, sentencioso.

En este orden de ideas, Mozos (2019) recalca que el estilo es la voz que el escritor sabe darle a su obra con el objetivo de encauzarla de una manera personal y distintiva, por ende se debe trabajar en desarrollar el estilo propio, revisando los escritos personales, la redacción y las ideas de manera homogénea. Para ello este autor recomienda: (a) leer ávidamente, (b) mantener un diario de lecturas (físico o digital), valorando los aciertos y fallos de los escritos leídos, (c) tomando nota de los fragmentos interesantes.

El tono conversacional, la atención al detalle de un autor, estudiar el fragmento hasta dar con aquello que te ha cautivado, (d) Utilizar en sus propios textos lo que ha aprendido estudiando esos fragmentos, (e) Mezclar y combinar, mezclar, cambiar, probar, ir haciéndolo suyo, dándole su acento a lo que ha aprendido de otros. En este orden de ideas, Arias (2020) da 9 recomendaciones para encontrar tu propio estilo, que se muestran en el cuadro 2.

Cuadro 2

Recomendaciones para encontrar el propio estilo

1.	Identifique su manera de expresarse	Cómo suele expresarse por escrito: ¿formal o informal?, ¿usa siempre el mismo tipo de vocabulario?, ¿qué muletillas tiendes a introducir?, ¿usas paréntesis?, ¿frases cortas o largas?, ¿escribe en pasivo?, ¿párrafos cortos o largos?. Captar estos detalles lo hará más consciente de su estilo particular de escritura, sobre esa base potenciar, pulirlo, descartar los malos hábitos, e incluso cambiar
2.	Aprende de otros	Lea otros autores, sobre todo los que más le gusten. Le servirán de inspiración para escribir, potenciaran su estilo de escritura.
3.	Elija un tiempo verbal	Mantenga un mismo tiempo y evite el modo pasivo.
4.	Elija un narrador	Emplee el que le haga sentir cómodo (1era persona o 3era persona)
5.	Elija un público	Adaptarse a una forma de escribir según sus lectores y el género
6.	No se Autocensure	No limite su ingenio, imaginación y creatividad
7.	Incluya sus Vivencias	Sus vivencias y la forma en que las cuente harán que aparezca su voz
8.	No se Rinda	La escritura mejora con la práctica
9.	Tenga Paciencia	Encontrar su estilo de escritura puede llevarle tiempo, práctica y constancia, no surge de repente.

Por su parte, TsEdi (2020), señala las algunas reglas en el estilo de escritura, tal como se muestra en el cuadro 3.

Cuadro 3

Reglas del estilo de escritura

Vocabulario	Empleo de la palabra exacta, propia, y adecuada
Diccionarios	Etimológico, de Sinónimos y Antónimos, de Gramática
Lectura	Leer asiduamente buenos escritores. Piense despacio y podrá escribir de prisa. No tome la pluma hasta que no vea el tema con toda claridad. Relea siempre lo escrito como si fuera de otro. Y no dude nunca en tachar lo que considere superfluo. Si puede, relea en voz alta; descubrirá así defectos de estilo y tono que escaparon a la lectura excesivamente visual.
Redacción	Manera en que el escritor ha desarrollado el texto y cómo se haya vinculado a la estilística
Evitar Duplicidad	1 solo adjetivo para 1 sustantivo. Adverbio al lado del Verbo. No abuse de proposiciones y conjunciones. Evitar cacofonía y monotonía
Orden Lógico	Colocar las ideas según el orden del pensamiento. Destáquese siempre la idea principal
Estilística	Esencia o estilo propio del escritor
Coherencia	Propiedad del texto que permite que sea interpretado como una unidad de información, percibida de una forma clara y precisa

Cohesión	Propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretada en relación con las demás. Conjúguense las frases cortas y largas según lo exija el sentido del párrafo y la musicalidad del período. Evítense las transiciones bruscas entre distintos párrafos.
Ilación	Sopresa en el orden armónico y razonable del contenido. Relación entre ideas que se deducen una de otra, o que concuerdan de una manera razonable y ordenada.
Precisión	Se refiere a la claridad con que el escritor expresa el contenido sin ambigüedades, ni lagunas
Gramática	Consiste en el respeto a la estructura lingüística, uso correcto del idioma y de los signos de puntuación

Por último, debe considerarse todas estas reglas sin sacrificar la espontaneidad y personalidad del autor y sin constreñir el pensamiento, en un excesivo legalismo gramatical o lingüístico.

Conclusiones

El estilo es único y está alimentado de influencias literarias, artísticas, periodísticas y de otra índole. Tiene que ver con la destreza del autor pero también con su vida psicológica y sus aspiraciones, con la intencionalidad del texto y la audiencia a la que quiera llegar. La búsqueda de un estilo original, consiste en encontrar la naturalidad de la voz propia, en lo cual interviene la honestidad. Es evolutivo, pues conforme se va adquiriendo experiencia, va cambiando la forma de expresión, cada lectura realizada impregna el estilo personal de cierta influencia.

Se recomienda utilizar un estilo sencillo (huir de lo enrevesado), conciso (elimina la redundancia), simple (palabras cortas, verbos activos y sustantivos comunes), claridad (pensamiento diáfano), naturalidad (sin rebuscamiento ni artificio), unidad (que las partes estén estrechamente ligadas y referidas al pensamiento dominante), variedad (en las palabras), originalidad (sinceridad). El mayor enemigo del estilo es la lentitud. La fluidez es condición esencial del estilo: pureza y propiedad.

**“El estilo es el ropaje del pensamiento;
y un pensamiento bien vestido,
como un hombre bien vestido,
se presenta mejor.”
IV Conde De Chesterfield**

Referencias

- Arias, C. (2020). 9 Ideas para encontrar Tu Estilo de Escritura. Documento en línea. Disponible en: <https://celiaariasfernandez.com/>
- Brito, H. (2009). El estilo. Concepto y clasificación. Documento en línea. Disponible en: <https://www.monografias.com/trabajos75>
- El Mundo (2015). Qué debe tener nuestro estilo al escribir. Documento en línea. Disponible en: <https://www.elmundo.com/>
- Jordán, M. (2015). El Estilo Personal. Documento en línea. Disponible en: <https://escritoresprincipiantes.wordpress.com/>
- Morales, D. (2018). El Estilo Personal. Documento en línea. Disponible en: <https://dianapmorales.com/>
- Mozos, G. (2019). ¿Cómo crear tu estilo como escritor?. Documento en línea. Disponible en: <https://escritores.club/>

Sinjanía (2017). Cómo desarrollar un estilo de escritura propio. Documento en línea. Disponible en: <https://www.sinjanía.com/>

TsEdi (2020). 44 reglas prácticas de Redacción y Estilo. Documento en línea. Disponible en: <http://blog.tsedi.com/>

Uvirtual (2019). 3 Estilos de Escritura. Documento en línea. Disponible en: <https://blog.uvirtual.org/>

Vidal, A. (2015). El estilo literario. Documento en línea. Disponible en: <https://www.asesorialiterariaav.com/>

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982